

**Институт земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн РАН**

РЕГИСТРАТОР МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ

I D L - 04 M

**Техническое описание и
инструкция по эксплуатации**

Троицк, 2000 г.

1. Назначение.

Регистратор магнитной активности (РМА) IDL-04М является высокочувствительным феррозондовым магнитометром, предназначенным для измерения вариаций D-составляющей вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли, (вариаций составляющих ВМИ: **H, Z, X, Y** или его модуля - **T**), а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

РМА может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции.

РМА может использоваться для оценки интенсивности магнитной бури по величине склонения магнитного поля Земли (МПЗ) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени, может использоваться лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения травматических, психоневрологических, терапевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям величины и интенсивности магнитной бури.

РМА может быть использован службами санэпиднадзора (СЭН) для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействия на человека на его рабочем месте, может быть использован службами воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, на которых безопасность передвижения пассажиров находится в прямой зависимости от физического и психического состояния людей, управляющих транспортом.

РМА может быть использован индивидуальными пользователями для оценки воздействия магнитной бури на самочув-

стве, настройке, работоспособность и для определения "неблагоприятных дней".

2. Состав прибора.

2.1. РМА выполнен на основе феррозондовых магнитных датчиков в виде переносного (настенного) лабораторного прибора и состоит из четырех основных блоков: двух магнитных измерительных преобразователей (МИП) МИП-1 и МИП-2, блока измерения и накопления (БИН), соединенного с МИП-1 и МИП-2 при помощи кабелей длиной 8 м и сетевого адаптера. Общий вид прибора показан на *рис.1*.

Прибор включает в себя:

- МИП с кабелем, длиной 8 м (два комплекта);
- БИН;
- устройство поворотное (УП), для крепления МИП (два комплекта);
- сетевой адаптер, для подключения источника питания постоянного тока 12 В при работе от сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц;
- кабель соединительный, для подключения персонального компьютера;
- техническое описание (ТО) и инструкция по эксплуатации (ИЭ);
- методика проведения измерений и поверки (МУ).

Рис.1. Общий вид РМА.

2.2. Магнитный измерительный преобразователь (М И П).

МИП выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика и предназначен для измерения вариаций магнитного поля Земли (МПЗ), для оценки интенсивности магнитной бури по величине склонения МПЗ в реальном масштабе времени в любом районе Земного шара без предварительной перестройки.

МИП является высокочувствительным и высокоточным магнитометрическим прибором, который имеет четыре диапазона измерения вариаций МПЗ, величина которых указана в таблице и зависит от широтного расположения МИП.

Таблица

Номер диапазона	Величина динамического диапазона, нТл	Район применения
1	$0 \dots \pm 400$	Для пунктов низких и средних широт
2	$0 \dots \pm 500$	
3	$0 \dots \pm 800$	Для пунктов высоких широт и района магнитного экватора
4	$0 \dots \pm 1000$	

Максимальная величина напряжения постоянного тока на аналоговом выходе МИП составляет $\pm 2,0$ В.

Максимальная мощность потребления МИП от источника постоянного тока не более 0,3 Вт.

Схема построения МИП предусматривает возможность ручной калибровки аналогового канала и возможность поиска и индикации направления на **магнитный меридиан** (ММ) при помощи встроенных светодиодных индикаторов.

Рис.2. Конструкция МИП IDL-04М.

Режим работы МИП непрерывный, автономность работы определяется ресурсом источника питания.

Конструкция МИП показана на рис.2. МИП располагается на немагнитном поворотном устройстве (УП) выполненном в виде кронштейна 2, которое осуществляет его жесткое крепление к стене или какому-либо неподвижному и немагнитному предмету и которое позволяет осуществлять вращение МИП в горизонтальной плоскости с целью его установки и юстировки ортогонально плоскости ММ.

Корпус МИП, имеющий прямоугольную форму с размерами 114 x 80 x 40 мм, выполнен из немагнитного материала. МИП имеет один орган управления - встроенный внутрь корпуса малогабаритный DIP-переключатель. Масса МИП вместе с немагнитным УП составляет не более 0,7 кг.

2.3. Основной конструкции БИН является корпус, который состоит из двух панелей: передней и задней, на которых установлены все органы управления прибором и соединительные разъемы. Корпус сверху и снизу закрыт крышками, которые фиксируются винтами. Все электронные схемы прибора собраны на печатных платах, выполненных методом двустороннего печатного монтажа. Взаимосвязи основных функциональных узлов прибора показаны на рис.3.

Рис.3. Функциональная схема РМА.

3. Основные технические характеристики.

3.1. МИП РМА имеет **один** основной диапазон измерения вариаций МПЗ и три дополнительных поддиапазона, данные о которых представлены в **ПРИЛОЖЕНИИ 1**. Величина основного диапазона $0 \dots \pm 1000$ нТл.

3.2. Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло БИН для измерительного диапазона составляет 1 нТл.

3.3. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе МИП $0 \dots \pm 2,0$ В.

3.4. Напряжение питания от источника постоянного тока в пределах от 11 до 13 В. Типовое напряжение питания - 12 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока (напряжением 220 В, 50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 12 В.

3.5. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 6 Вт.

3.6. Диапазон рабочих температур в пределах $0 \dots 40^{\circ}$ С.

3.7. Габаритные размеры и масса:

- МИП	114 x 80 x 40 мм	(0,4 кг);
- УП	130 x 80 x 90 мм	(0,3 кг);
- БИН	225 x 200 x 140 мм	(0,4 кг).

4. Органы управления.

4.1. На передней панели БИН (см. рис.1) расположены:

- кнопка **"СТРЕЛКА ВПРАВО"**, обеспечивающая перемещение по экранному меню дисплея вправо;
- кнопка **"СТРЕЛКА ВЛЕВО"**, обеспечивающая перемещение по экранному меню дисплея влево;
- кнопка **"СТРЕЛКА ВВЕРХ"**, обеспечивающая перемещение по экранному меню дисплея вверх;
- кнопка **"СТРЕЛКА ВНИЗ"**, обеспечивающая перемещение по экранному меню дисплея вниз;

- кнопка **"ENTER"**, обеспечивающая выполнение выбранной команды, отображенной на экранном меню дисплея;
- графический индикатор (табло), на котором измеряемая информация отображается в виде графика сигнал/время.

4.2. На задней панели БИН расположены:

- разъем **"ПИТАНИЕ +12 В"**, предназначенный для подключения источника питания постоянного тока или сетевого адаптера (средний контакт - **"плюс 12 В"**);
- тумблер **"ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ"**;
- разъемы **"ДАТЧИК 1"** и **"ДАТЧИК 2"** (для подключения первого и второго МИП);
- разъем **"RS-232"** (для подключения к персональному компьютеру).

5. Подготовка к работе.

5.1. Закрепите МИП-1 (МИП-2) при помощи УП, как показано на рис.2, и подключите кабельный разъем к разъему **"ДАТЧИК-1"** (**«ДАТЧИК-2»**) на задней панели БИН.

5.2. При помощи немагнитного винта (входящего в ЗИП) прикрепите УП с МИП-1 к какому-нибудь немагнитному предмету (**деревянной стене, столу, столбу**) в комнате или на улице. При этом необходимо выбрать место подальше от железных масс, электрических сетей, открывающихся дверей, форточек и мест с вибрацией.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. *Необходимо помнить, что проходящие мимо или останавливающиеся автомобили имеют собственное магнитное поле и могут внести искажения в результаты измерений.*
2. *Для МИП место лучше выбрать повыше от пола, чтобы случайно не сбить начальную юстировку датчика.*

5.3. Зафиксируйте МИП таким образом, чтобы его верхняя плоскость была примерно параллельна горизонтальной плоскости.

5.4. Включите питание РМА, для чего установите тумблер **"ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ"** на задней панели БИН в верхнее положение.

5.5. Максимально (на сколько позволяет длина кабеля) удалите БИН от зафиксированного МИП и закрепите его или

установите так, чтобы было удобно наблюдать за фиксируемыми на цифровом табло данными. (Положение блока электроники может быть любое, а минимальное его удаление от датчика должно быть 1,5...2 м).

6. Работа с прибором.

6.1. Осуществите юстировку МИП РМА, для чего необходимо установить его измерительную ось, отмеченную стрелкой на верхней крышке МИП, перпендикулярно плоскости магнитного меридиана (примерно перпендикулярно направлению север-юг) в случае измерения магнитного склонения D. При этом необходимо плавно вращать МИП в горизонтальной плоскости до тех пор, пока на цифровом табло БИН не зафиксируется значение "0000" или близкое к нему. Это и есть искомое положение для работы.

6.2. При помощи винта 3 (см. рис.2.), фиксирующего МИП на УП, закрепите более прочно МИП, при этом наблюдайте, чтобы значение поля на цифровом табло лежало в пределах $0 \dots \pm 10$ нТл.

6.3. Следует отметить, что при использовании прибора для фиксации неких зон "реперных уровней" для нужд медицины, для пунктов наблюдений, расположенных в низких и средних геомагнитных широтах, существует цифровая зависимость величины интенсивности магнитной бури, которая приводится в таблице:

Таблица.

Номер зоны	Амплитуда вариаций МПЗ, нТл	Характеристика
1	0 + ₋ 85	Спокойное поле
2	86 + ₋ 145	Слабое возмущение
3	146 + ₋ 240	Среднее возмущение
4	241 + ₋ 360	Буря
5	361 + ₋ 600	Очень большая буря

Пример регистрации процесса протекания магнитной бури при помощи РМА и величины некоторых реперных уровней ее амплитуды представлены на рис. 4.

6.5. Следует помнить, что установку и юстировку МИП РМА необходимо выполнять в вечернее время суток, когда поле не возмущено (в период от 20 до 24 часов). Амплитуду возмущенности поля в месте установки МИП можно оценить по цифровому табло, после проведения юстировки МИП, в процессе непродолжительного наблюдения и записи цифровой информации с последующим ее анализом. Поле считается возмущенным, если на временной базе в одну-две минуты его амплитуда изменяется более чем на 5 ... 10 нТл.

Рис. 4. Пример регистрации магнитной бури.

6.6. При измерении других составляющих вектора МПЗ необходимо использовать специальное поворотное устройство и применять компенсатор не измеряемой части поля для ввода МИП в измерительный диапазон (при помощи, например, магнита). Методика работы с прибором при измерении составляющих вектора МПЗ описана в **"МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ" ПО РАБОТЕ С МИП РМА**.

6.7. По окончании работы РМА выключается, разбирается на блоки и упаковывается в укладочный ящик.

6.8. Транспортирование РМА при проведении полевых работ производится только в укладочном ящике.

7. Техническое обслуживание.

7.1. Для РМА устанавливается ежедневное и сезонное обслуживание.

7.2. Ежедневное обслуживание проводится при систематической эксплуатации РМА и включает в себя:

- очистку от пыли и грязи (при работе в полевых условиях) основных блоков РМА, которая производится с помощью кисти и слегка увлажненной фланелевой ткани;

- проверку состояния источника питания и контактов его подключения.

7.3. Сезонное профилактическое обслуживание производится после окончания полевых работ и включает в себя следующие операции:

- очистку и консервацию контактов и разъемов;
- проверку и, при необходимости, ремонт принадлежностей;
- упаковку блоков РМА в целлофановые пакеты и укладку их в укладочный ящик.

8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. РМА должен храниться в укладочном ящике при температуре от 0 до +40 °С. Максимально допустимая относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при температуре 25 °С. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию и нарушение электрической изоляции.

8.2. Транспортирование РМА в транспортной таре может производиться при температуре от минус 50 до +50 °С любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица установки величины измерительных диапазонов МИП РМА при помощи переключателя "**ДИАПАЗОН**", расположенного внутри корпуса МИП.

Измерительный диапазон	Код переключателя	Величина измерительного диапазона, нТл
Основной	11	0 ... ± 1000
Дополнительный 1	00	0 ... ± 300
Дополнительный 2	01	0 ... ± 500
Дополнительный 3	10	0 ... ± 800

ПРИМЕЧАНИЕ: Положение переключателей устанавливается изготовителем МИП при проведении его метрологической аттестации.